

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ПРОКРАСТИНАЦИИ ПРИ ОПЛАТЕ ШТРАФОВ

Оплата штрафов и налогов в значительной степени зависит не только от платежеспособности граждан, но и от многочисленных поведенческих факторов, влияющих на выполнение задачи. Расширение сферы использования разнообразных техник подталкивания привело к разработке новых регламентов, которые ранее были недооценены политиками и не применялись в качестве гибких структур административных наказаний.

Комбинация денежного стимула и ограничения сроков оплаты штрафов за нарушение ПДД в России была введена с 1 января 2016 года в качестве реакции на растущий массив неоплаченных штрафов за некоторые категории нарушений правил дорожного движения и меры, призванной повысить собираемость штрафов. Поправки, внесенные в КоАП в 2014 году, добавили возможность оплаты административного штрафа за превышение скоростного режима со скидкой в размере 50% от полной суммы в течение 20 дней с момента назначения штрафа [1]. Таким образом, «срок жизни» административного штрафа за превышение скоростного режима, призванного решить проблему прокрастинации нарушителей при его оплате, выглядит следующим образом:

- до 20 дня со дня выставления протокола – оплата в размере 50% от суммы;
- с 21 по 60 день включительно – оплата штрафа в полном размере;
- с 61 по 731 день включительно – дело об административном правонарушении переходит к судебным приставам, штраф подлежит взысканию в двукратном размере (но не менее 1000 рублей);
- на 731 день производство по делу закрывается в связи с истечением срока давности [2–5].

На основе описанной выше гибкой структуры административных наказаний за превышение скоростного режима в данной работе предложена модификация модели Т. О’Донахью и М. Рабина [6], позволяющая выявить влияние личностных характеристик гетерогенных агентов на принятие решений об оплате штрафа. Следуя традиционному подходу, будем рассматривать одного и того же индивида в различные периоды времени как разных агентов, принимающих решения относительно настоящего и будущего. Подобный подход к описанию последовательности «реализаций» одной и той же личности (рис. 1) позволяет наглядно продемонстрировать

возможные различия в восприятии одного и того же периода в будущем в зависимости от текущего момента (так, например, представления о необходимости конкретных действий в периоде времени $t = 7$ могут отличаться для «Агента-1» и «Агента-3», принимающих решения в периодах времени $t = 1$ и $t = 3$, соответственно).

Рис.1. Реализации прокрастинирующего индивида в различных периодах

Для более глубокого понимания потенциального влияния воздействия скидки на поведение агентов, будем трактовать просрочку оплаты штрафов как проблему прокрастинации правонарушителей. В работе рассматриваются гетерогенные агенты трех типов: агенты с согласованными во времени предпочтениями, наивные агенты с несогласованными во времени предпочтениями, которые склонны недооценивать свои проблемы с самоконтролем, и искушенные агенты с несогласованными во времени предпочтениями, осознающие свою склонность к прокрастинации [7, 8].

Пусть функция полезности автовладельца в периоде t при оплате штрафа в периоде τ имеет следующий вид:

$$U^t(\tau) = \begin{cases} -c_\tau & t = \tau \\ -\beta c_\tau & t < \tau \end{cases} \quad (1)$$

где

– t – текущий период времени, в котором агент принимает решение;
 – τ – период времени, в котором агент совершает действие (оплачивает штраф);

– c_τ – размер штрафа в периоде τ ;

– β , $0 < \beta \leq 1$, – параметр, отражающий ценность будущего по сравнению с настоящим.

Индивиды с согласованными во времени предпочтениями (*time consistent*) характеризуются параметром $\beta = 1$, а индивиды, чьи предпочтения являются несогласованными во времени, описываются параметром $\beta < 1$. Агенты с несогласованными во времени предпочтениями, в свою очередь, подразделяются на наивных (*naifs*) и искушенных (*sophisticates*) в зависимости от их способности к самоконтролю [7, 8].

Поведение агента описывается стратегией $S = (s_1, s_2, \dots, s_T)$, где $s_t \in \{Y, N\}$ в периоде $t \in \{1, 2, \dots, T\}$. Агент выполняет действие в периоде t , если $s_t = Y$, и откладывает его на будущее, если $s_t = N$. В соответствии с гибкой структурой административных наказаний продолжительность жизни штрафа состоит из трех периодов, то есть $T = 3$. Поскольку срок взыскания штрафа ограничен, у агента может сложиться субъективное восприятие шансов не быть подвергнутым взысканию со стороны судебных приставов. Обозначим через p субъективную вероятность наступления события, при котором агенту придется оплатить штраф в двойном размере.

Согласно [6], индивиды с согласованными во времени предпочтениями ($tc, \beta = 1$) и наивные агенты с несогласованными во времени предпочтениями ($n, \beta < 1$) принимают решения, основываясь на следующем правиле:

$$\forall t < T \quad s_t^i = Y \Leftrightarrow U^t(t) \geq U^t(\tau) \quad \forall \tau > t, \\ s_T^i = Y, \quad i \in \{tc, n\}. \quad (2)$$

Эволюция представлений агента с согласованными во времени предпочтениями о получаемой полезности при оплате штрафа в различных периодах представлена в табл. 1.

Таблица 1

Полезности агента с согласованными во времени предпочтениями

TIME CONSISTENTS ($\beta = 1$)		
Агент-1	Агент-2	Агент-3
$U^1(1) = -c/2$		
$U^1(2) = -c$	$U^2(2) = -c$	
$U^1(3) = -p(2c)2c$	$U^2(3) = -p(2c)2c$	$U^3(3) = -p(2c)2c$

В соответствии с правилом (2) агенты с согласованными во времени предпочтениями будут оплачивать штраф в первом периоде при $p(2c) \geq 1/4$. Если субъективная вероятность оказаться уличенным удовлетворяет условию $p(2c) < 1/4$, то агенты с согласованными во времени предпочтениями решат отложить оплату штрафа на будущее. Для индивидов такого типа их реализация «Агент-2» принимает решение об оплате штрафа в размере c , если $-c \geq -p(2c)2c$, что окажется гарантированно невыполненным при условии $p(2c) < 1/4$. Таким образом, если агент с согласованными во времени предпочтениями не оплатил штраф со скидкой, он не оплатит и полную сумму штрафа и подвергается риску быть уличенным с некоторой объективной вероятностью, которая в общем случае, разумеется, может отличаться от ее субъективной оценки агентом.

Рассмотрим процесс принятия решений агентами с несогласованными во времени предпочтениями, полезности которых в различных периодах приведены в табл. 2.

Таблица 2

Полезности агентов с несогласованными во времени предпочтениями		
NAIFS, SOPHISTICATES ($\beta < 1$)		
Агент-1	Агент-2	Агент-3
$U^1(1) = -c/2$		
$U^1(2) = -\beta c$	$U^2(2) = -c$	
$U^1(3) = -\beta p(2c)2c$	$U^2(3) = -\beta p(2c)2c$	$U^3(3) = -p(2c)2c$

Пользуясь правилом (2), получим, что наивные агенты будут оплачивать штраф в первом периоде, если параметр β удовлетворяет следующему условию: $\beta \geq \max\left\{\frac{1}{2}, \frac{1}{4p(2c)}\right\}$. В случае, когда $0 < \beta < \max\left\{\frac{1}{2}, \frac{1}{4p(2c)}\right\}$, реализация «Агент-2» наивного индивида примет решение об оплате полной суммы штрафа, если $\beta \geq \frac{1}{2p(2c)}$. Рассматривая возможности одновременного выполнения неравенств $0 < \beta < \max\left\{\frac{1}{2}, \frac{1}{4p(2c)}\right\}$ и $\beta \geq \frac{1}{2p(2c)}$, заключаем, что оплата полной суммы штрафа в размере c при условии

$$0 < \beta < \max\left\{\frac{1}{2}, \frac{1}{4p(2c)}\right\} \quad (3)$$

не будет реализована, и агент предпочтет дождаться последнего периода, рискуя быть уличенным и вынужденным оплачивать штраф в удвоенном размере. Заметим, что при $p(2c) \leq \frac{1}{4}$, промежуток $0 < \beta < \max\left\{\frac{1}{2}, \frac{1}{4p(2c)}\right\}$ покрывает все допустимые значения параметра β , так что все наивные агенты в этом случае предпочитают рисковать. Таким образом, при условии

$$\beta \geq \max\left\{\frac{1}{2}, \frac{1}{4p(2c)}\right\} \quad (4)$$

наивные агенты предпочитают оплатить штраф со скидкой (эта ситуация реализуется, как было отмечено выше, только при условии $p(2c) > \frac{1}{4}$), а при выполнении неравенства (3) будут рисковать и могут быть оштрафованы в удвоенном размере c некоторой объективной вероятностью.

Рассмотрим поведение искушенных агентов ($s, \beta < 1$), стратегии которых находятся в соответствии со следующим правилом:

$$\forall t < T \quad s_t^s = Y \Leftrightarrow U^t(t) \geq U^t(\tau'), \quad (5)$$

где $\tau' \equiv \min_{\tau > t} \{\tau | s_{\tau}^s = Y\}$, $s_T^s = Y$.

Искушенный агент будет оплачивать штраф во втором периоде при условии $-c \geq -\beta p(2c)2c$. При выполнении этого неравенства агент совершит оплату в первом периоде при $\beta \geq \frac{1}{2}$. Поскольку $\frac{1}{2p(2c)}$ заведомо не меньше $\frac{1}{2}$, получаем, что при $\beta \geq \frac{1}{2p(2c)}$ искушенные агенты будут оплачивать штраф в первом периоде. Поскольку $0 < \beta < 1$, это возможно при дополнительном условии $\frac{1}{2p(2c)} < 1$, то есть при $p(2c) > \frac{1}{2}$.

Если же $p(2c) \leq \frac{1}{2}$, то условие $\beta \geq \frac{1}{2p(2c)}$ заведомо невыполнимо в диапазоне $0 < \beta < 1$, и следовательно, агент откажется от выполнения действия во втором периоде. Посмотрим, будет ли он в этом случае совершать оплату в первом периоде, для чего необходимо проверить выполнение условия $\beta \geq \frac{1}{4p(2c)}$. Данное неравенство обеспечивает наличие непустого пересечения с множеством, определяемым условием $0 < \beta < 1$. Таким образом, при указанных ограничениях на параметры модели искушенные агенты примут решение об оплате штрафа со скидкой.

Как показал проведенный анализ, принятие решений об оплате штрафов существенным образом зависит не только от принадлежности агента к определенному типу, но и от его индивидуальных особенностей, характеризуемых парой параметров $(\beta, p(2c))$, отражающих, соответственно, личную оценку будущего и субъективное восприятие вероятности быть наказанным за неуплату штрафа в установленные законодательством сроки.

Агенты с индивидуальным признаком β , $0 < \beta < 1$, занимают промежуточное положение между совершенно нетерпеливыми индивидами, принимающими во внимание только полезность текущего периода, для которых $\beta = 0$, и индивидами, оценивающими настоящее и будущее равнозначно, для которых параметр $\beta = 1$. Субъективная вероятность $p(2c)$ в рассмотренной нами модификации модели Т. О'Донахью и М. Рабина [6] выполняет роль идентификатора склонности агента к риску: при $p(2c) = 0$ индивид не допускает возможности быть уличенным в неуплате штрафа, в то время как при $p(2c) = 1$ наказание за неуплату рассматривается агентом как неотвратимое.

Показано, что индивиды с согласованными во времени предпочтениями, для которых $\beta = 1$, демонстрируют готовность оплачивать штраф со скидкой при условии $p(2c) \geq \frac{1}{4}$, в то время как наивные агенты предпочитают оплатить штраф в первом периоде, если их индивидуальные

характеристики $(\beta, p(2c))$ удовлетворяют условию $\beta \geq \max\left\{\frac{1}{2}, \frac{1}{4p(2c)}\right\}$. В свою очередь, искушённые агенты, оплачивающие штраф со скидкой, характеризуются параметрами $\beta \geq \frac{1}{4p(2c)}$ при $\frac{1}{4} \leq p(2c) \leq \frac{1}{2}$ или $\beta \geq \frac{1}{2p(2c)}$ при $p(2c) > \frac{1}{2}$.

В рамках предложенной модели агенты, не оплатившие штраф со скидкой, не оплатят и полную сумму штрафа и подвергаются риску быть уличенными с некоторой объективной вероятностью вне зависимости от их типа и индивидуальных характеристик.

Проведенный в работе теоретический анализ позволяет сделать вывод о краткосрочности влияния скидок на скорость оплаты штрафа за превышение скоростного режима автовладельцем, поскольку все три типа агентов в конечном итоге реализуют свой выбор между оплатой штрафа с 50% скидкой и решением полностью отказаться от его оплаты, что подтверждается исследованием Счетной палаты РФ [9]. Поскольку штраф, в первую очередь, должен предостерегать индивида от совершения правонарушения, результаты проведенного исследования можно применить для более точечного воздействия на прокрастинацию во избежание увеличения количества правонарушений и дорожно-транспортных происшествий.

Список использованной литературы:

1. О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования взыскания штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения. Федеральный закон от 22.12.2014 N 437-ФЗ
2. Превышение установленной скорости движения. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ КоАП РФ Статья 12.9
3. Уклонение от исполнения административного наказания. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 20.04.2021). КоАП РФ Статья 20.25
4. Давность исполнения постановления о назначении административного наказания. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 20.04.2021). КоАП РФ Статья 31.9
5. Исполнение постановления о наложении административного штрафа. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ КоАП РФ Статья 32.2
6. O'Donoghue T., Rabin M. "Doing It Now or Later", The American Economic Review, 1999, Vol.89(1), pp. 103–124
7. Pollak, R. "Consistent Planning", Review of Economic Studies, 1968, Vol.35(2), pp. 201–208

8. Strotz, R. “Myopia and Inconsistency in Dynamic Utility Maximization”, *Review of Economic Studies*, 1956, Vol.23(3), pp. 165–180

9. URL: <https://ach.gov.ru/news/vozmozhnost-50-procentnogo-umensheniya-shtrafov-pri-oplate-v-dvadcatidnevnyj-srok-ne-povyysila-ih-sob-30183> (дата обращения 28.08.2022)